

Піхоцька О. М.

*кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-1916-4510>*

Ющик Ю. В.

*науковий магістр кафедри фінансів,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-4482-2201>*

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: H72

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено стан та особливості виконання державного та місцевих бюджетів в період воєнного стану. Окреслено законодавчі зміни, спричинені збройною агресією російської федерації, стосовно здійснення бюджетної політики на загальнодержавному та місцевому рівнях. Проаналізовано виконання державного та місцевих бюджетів за дев'ять місяців поточного року. Результати аналізу виконання державного бюджету показали, що надходження від сплати податків скоротилися, натомість, зростають суми грантів (дарунків), які від початку війни Україна отримує від іноземних партнерів. Витрати бюджету значно зростають, передусім, видатки на оборону країни, фінансування найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення та обслуговування державного боргу. За таких умов зростає і бюджетний дефіцит, що перевищує більше ніж у 12 разів показник минулого року. Обґрунтовано, що суттєве зростання обсягів видатків бюджету є виправданим для воєнної економіки. Визначено роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні підтримки всіх сфер життєдіяльності громадян на місцевому рівні, таких як допомога внутрішньо переміщеним особам, підтримка релокованого бізнесу, організація укриттів, продовження надання послуг на високому рівні. Доведено, що попри зростання потреби у обсягах видатків місцеві бюджети виконуються із профіцитом як в цілому по Україні, так і в регіонах. Аналіз виконання місцевих бюджетів у областях підтвердив, що рівень виконання планових показників за доходами та видатками безпосередньо залежить від стану ведення бойових дій у тому чи іншому регіоні. Акцентовано, що попри усі проблеми, викликані війною, ОМС працюють над створенням сприятливих умов для залучення інвестицій, створенням робочих місць, зростанням обсягів надходження до бюджету. У свою чергу громади показали, що здатні ефективно розпоряджатися та нарощувати отримані фінансові ресурси, своєчасно реагувати на непередбачувані виклики та забезпечувати високий рівень надання послуг в будь яких умовах, а також швидко пристосовуватися до нових умов.

Ключові слова: Державний бюджет, місцеві бюджети, доходи бюджету, видатки бюджету, видатки на оборону, бюджетний дефіцит.

Annotation. The article examines the state and peculiarities of the implementation of state and local budgets during the period of martial law. The legislative changes caused by the armed aggression of the Russian Federation regarding the performance of budget policy at the national and local levels are outlined. The implementation of state and local budgets for nine months of

the current year was analyzed. The results of the analysis of the performance of the state budget showed that tax revenues have decreased. On the other hand, the number of grants (gifts) that Ukraine has been receiving from foreign partners since the beginning of the war is increasing. Budget expenditures are growing significantly, primarily on the country's defense, financing of the most necessary social spending to support the population's livelihoods, and servicing the national debt. Under such conditions, the budget deficit is also growing, exceeding last year's figure by more than 12 times. It is substantiated that a significant increase in budget expenditures is justified for the military economy. The role of local self-government bodies in providing support for all areas of citizens' life at the local level, such as assistance to internally displaced persons, support for relocated businesses, organization of shelters, and continued provision of services at a high level, is determined. It has been proven that, despite the growing need for expenditure, local budgets are executed with a surplus both in Ukraine and the regions. The analysis of the implementation of local budgets in the regions confirmed that the level of implementation of planned indicators in terms of income and expenditure directly depends on the state of hostilities in one or another region. It was emphasized that, despite all the problems caused by the war, local governments are working to create favorable conditions for attracting investments, creating jobs, and increasing budget revenues. In turn, the communities have shown that they can effectively manage and increase the financial resources received, respond on time to unforeseen challenges, ensure a high level of service provision in any conditions, and quickly adapt to new conditions.

Keywords: State budget, local budgets, budget revenues, budget expenditures, defense expenditures, budget deficit.

Вступ

В умовах воєнного стану, коли бюджетні надходження скорочуються а витрати значно зростають надзвичайно важливим є забезпечення належного виконання державного та місцевих бюджетів, пошуку додаткових джерел доходів та дотримання жорсткої економії витрачання бюджетних коштів. В умовах обмежених фінансових можливостей перед державою постали завдання забезпечити ефективне функціонування бюджетної системи, переорієнтувавши кошти затверджених на 2022 рік бюджетів на забезпечення соціальних виплат громадянам, збільшення видатків на оборону держави, перегляду джерел наповнення бюджету та залучення міжнародної фінансової допомоги. Від злагодженості та ефективної і ретельної координації учасників бюджетного процесу залежить досягнення і підтримання фінансової стійкості державного та місцевих бюджетів та недопущення виникнення макроекономічних дисбалансів.

Метою дослідження є визначення особливостей виконання державного та місцевих бюджетів в умовах воєнного стану.

Результати

Військове вторгнення російської федерації на територію України та проведення бойових дій завдали значного удару українській економіці, що безумовно відобразилося на виконанні бюджетів поточного року. Для забезпечення безперервного функціонування життєдіяльності населення і держави в цілому Урядом негайно були вжиті першочергові заходи, згідно з якими бюджети країни переорієнтовані на військові цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення. Від початку повномасштабної війни країна відмовився від усіх видатків, які мали піти на капітальне будівництво чи розвиток, натомість витрати державного та місцевих бюджетів зростають під тиском військових та соціальних видатків, зростає і обсяг бюджетного дефіциту. Незмінним є одне: платники податків, які в надскладний воєнний час своєчасно й у повній мірі виконують свої зобов'язання перед бюджетом, є найліпшою та найнадійнішою підтримкою Збройним силам України [1].

За даними Міністерства фінансів України станом на 01.10. 2022 р. касові видатки державного бюджету становили 1746,9 млрд. грн., або на 495,1 млрд. грн. більше відносно аналогічного періоду 2021 р., або на 39,6% у реальному вимірі. При цьому за дев'ять місяців поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 495,3 млрд. грн., що перевищує більше як у 12 разів показник минулого року (табл.1), а станом на 01.11.2022 року дефіцит державного бюджету зріс до 640,5 млрд. грн.

Таблиця 1

Виконання державного бюджету України за січень-вересень 2021-2022 роки, млрд. грн.*

місяць	доходи		видатки		кредитування		дефіцит бюджету	
	2021р.	2022р.	2021р.	2022р.	2021р.	2022р.	2021р.	2022р.
січень	66,2	89,3	71,6	70,6	0,4	2,8	-5,7	15,9
лютий	143,5	208,4	164,3	183,0	-0,2	1,6	-20,7	23,7
березень	251,6	329,0	276,1	383,1	0,9	2,0	-25,4	-56,1
квітень	357,5	412,6	385,3	558,8	1,3	1,2	-29,1	-147,4
травень	476,2	520,0	509,4	784,2	0,5	-0,2	-33,7	-264,0
червень	592,0	628,2	633,6	1036,7	1,5	-0,1	-43,2	-408,4
липень	681,0	807,0	732,4	1218,5	2,0	-0,02	-53,4	-411,5
серпень	820,6	1031,5	828,4	1450,2	2,2	-0,2	-10,0	-418,6
вересень	924,5	1251,8	960,9	1746,9	3,4	0,3	-39,8	-495,3

* значення показників по місяцях (доходи, видатки, кредитування) надаються зростаючим підсумком

Джерело: складено за даними [2]

Простежуючи помісячну динаміку доходів державного бюджету помітним є значне зростання в липні, серпні та вересні за рахунок збільшення грантів та надходжень ПДВ. До військового вторгнення бюджет наповнювався переважно надходженнями від сплати податку на імпорту товарів. За прогнозами Міністерства фінансів у 2022 році очікувалося мобілізувати до державного бюджету 405 млрд. грн. ПДВ, 76 млрд. грн. акцизного податку та 37,5 млрд. грн. мита. Загалом лише непрямі податки з імпорту товарів повинні були становити майже 520 млрд. грн. – 40% від усіх доходів бюджету [3]. Проте, наразі державній митній службі не вдається мобілізувати заплановані надходження через запровадження податкових пільг з березня 2022 року. В липні, у зв'язку із скасуванням пільг та відновленням оподаткування окремих товарів, надходження акцизного податку, ПДВ та мита зросли, однак до запланованих обсягів надходження ще не відновлені.

Розглядаючи основні надходження державного бюджету за дев'ять місяців 2022 року помічаємо велику відмінність від складу та обсягів доходів бюджетів попередніх років. Зокрема, у поточному бюджеті найбільшу частку займають гранти (дарунки) – 320,1 млрд. грн. (25,6%), ПДВ - 341,1 млрд. грн. (27,6%) та податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 104,2 млрд. грн. (8,3%). Також значні надходження забезпечили інші власні надходження бюджетних установ – 108,4 млрд. грн. (8,7%). (рис. 1) Основними статтями доходів державного бюджету у мирний час були ПДВ, акцизний податок, податок на прибуток та ПДФО.

Від початку війни Україна отримала 19,4 млрд. доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у вересні грантовими платежами надійшло 2 млрд. дол., а саме 1,5 млрд. доларів від США та 500 млн. євро від Європейського Союзу. Іноземна допомога покрила 56% потреби у додатковому фінансуванні бюджету (дефіцит та погашення боргів), що не вдалося зібрати у вигляді податків та мита. Загалом, від початку повномасштабної війни коштами іноземних партнерів профінансовано 36% витрат бюджету, за рахунок податків та мита трохи більше - 38%, решту потреби покрито друком гривні НБУ (18%) та військовими облігаціями (8%) [5].

Рис. 1. Основні статті доходів державного бюджету України за січень-вересень 2022 року, млрд. грн.

Джерело: побудовано за даними [4]

З кінця лютого обсяги бюджетних видатків, бюджетного дефіциту та структура його фінансування, відображають підвищення частки держави та її переорієнтацію на першочергове фінансування військових потреб. Це пояснюється тим, що на сьогоднішній день абсолютним пріоритетом державних видатків є забезпечення ведення воєнних дій, а податки та обов'язкові платежі для таких цілей є не достатніми для покриття потреб воєнного часу. Суттєве зростання обсягів видатків бюджету є виправданим для воєнної економіки і має величезне значення для забезпечення життєздатності держави, однак, навіть за таких умов, необхідно дотримуватися режиму суворої економії бюджетних коштів. Враховуючи ситуацію, яка склалася, стає очевидним факт, що у державному бюджеті визначальними є видатки на оборону в обсязі 700,6 млрд. грн., або 40,11% від загальної суми видатків, та видатки на соціальний захист й соціальне забезпечення населення 312,7 млрд. грн., або 17,90%. Для порівняння, за 9 місяців 2021 року видатки на оборону профінансовано у сумі 79,8 млрд. грн., що склало 8,30% загальних видатків бюджету.

Під час воєнних дій величезну роль відіграють ОМС усіх рівнів, які співпрацюють з військовим командуванням та військовими адміністраціями, громадськими та волонтерськими організаціями. Для оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень з метою забезпечення безперервного функціонування територіальних громад задля задоволення життєво необхідних потреб їх мешканців, Урядом прийнято Постанову № 252 [6], яка передбачає спрощення механізму формування та виконання місцевих бюджетів з урахуванням особливостей воєнного часу, розширення повноважень ОМС щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняття рішень про перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету, здійснення розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам.

Водночас, із запровадженням воєнного стану Постановою Кабінету Міністрів України № 590 [7] на місцеві бюджети накладено низку обмежень щодо видатків. Водночас, у громад з'явилася потреба у фінансуванні видатків, які не були заплановані у бюджеті на 2022 рік. Постанова регламентує перелік видатків, які пов'язані з безпекою життєдіяльності, військовими потребами, підготовкою громади до опалювального сезону та їх пріоритетність. Першочергово із бюджету мають здійснюватися видатки, визначені Планом запровадження та забезпечення заходів здійснення

правового режиму воєнного стану в Україні, який затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 181-р 24 лютого 2022 року [8].

Наступними пріоритетними напрямками фінансування видатків визначено:

- погашення та обслуговування державного (місцевого) боргу, виконання гарантійних зобов'язань, виплати за державними деривативами;
- виплати пенсій, покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України;
- забезпечення безперервної роботи об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, обслуговування та ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища, Пунктів незламності тощо);
- фінансування поточних видатків бюджетних установ за рахунок загального і спеціального фондів місцевого бюджету;
- соціальне забезпечення населення, реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення;
- надання Фондом розвитку підприємництва фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам-позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів;
- видатки на програми з підтримки Збройних сил України, заходи та роботи з територіальної оборони;
- інші видатки, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності громади.

Окремим викликом для громад стали так звані “заблоковані статті” бюджету, виконання яких неможливе в умовах воєнного часу. Так, за кошти місцевих бюджетів проводять невеликі за обсягами поточні ремонти, натомість громада не може продовжувати вже розпочате будівництво чи розпочинати нові проекти. Всі капітальні видатки на інфраструктурні проекти заморожені, окрім погашення фінансових зобов'язань, які є у громади щодо інфраструктурних об'єктів перед європейськими інституціями, які фінансуються коштами бюджету розвитку.

Попри усі проблеми, викликані війною, ОМС працюють над створенням сприятливих умов для залучення інвестицій, створенням робочих місць, зростанням обсягів надходження до бюджету. І як результат - за 9 місяців 2022 року значно зросла частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету і це найвищий показник за попередні п'ять років (рис.2).

Рис. 2. Частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Джерело: побудовано за даними [4]

Попри зростання потреби у обсягах видатків місцеві бюджети виконуються із профіцитом як загалом по Україні, так і в регіонах. За січень-вересень 2022 року місцеві бюджети за доходами виконані на 64% від річних призначень, за видатками – на 50,82%. Аналіз виконання місцевих бюджетів у областях підтверджує, що рівень виконання планових показників за доходами та

видатками безпосередньо залежний від стану ведення бойових дій у тому чи іншому регіоні. Найнижчі показники виконання місцевих бюджетів за доходами у прифронтових та частково окупованих областях (Херсонська – 50,10%, Луганська – 55,96%, Донецька – 59,86%, Харківська – 60,44%, Запорізька – 60,47%). Лідерами у виконанні запланованих обсягів доходів місцевих бюджетів за 9 місяців поточного року є області Західної України (Закарпатська – 76,94%, Волинська – 76,21%, Львівська – 76,02%, Рівненська – 75,98%, Чернівецька – 75,58 [4]. Це пояснюється тим, що бойові дії у цих регіонах не проводяться і з початку повномасштабного вторгнення росії із зони бойових дій переїжджають підприємства, які створюють нові робочі місця і сплачують податки до відповідних місцевих бюджетів. До прикладу, на Львівщину із півдня, сходу, півночі та центру України релокувались 207 підприємств. З них 144 уже працюють і створили більше ніж 5 тисяч робочих місць. 14 підприємств, які переїхали через війну, уже повернулись до своїх міст, проте більшість з них таки залишились, і не лише не планують повертатись, а й хочуть тут розширятись. Протягом січня – вересня 2022 року у області були створені 14526 нових підприємств та 24252 робочі місця [9].

Виконання місцевих бюджетів з профіцитом в умовах війни має неоднозначну думку. Інтуїтивно вона розуміється як якоесь позитивне явище, але де-факто може мати різні пояснення (зокрема, й через «замороження» видатків спеціальних фондів, згорання інфраструктурних проектів, заборгованості по низці виплат через відміну «захищених» статей бюджету на час воєнного стану тощо) [10]. Водночас, зауважимо, що такий результат досягнуто завдяки ефективно проведеній децентралізації, яка закріпила можливості ОМС залучати додаткові фінансові ресурси, необхідні для надання першочергових послуг, допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримку релокованого бізнесу, підготовку та утримання в належному стані укриттів, комплектування та функціонування Пунктів незламності тощо.

Зауважимо, що за 9 місяців 2022 року до місцевих бюджетів надійшло 393,9 млрд. грн., 70% доходів складають податкові надходження, серед яких, перш за все, виділяється ПДФО. Частка ПДФО складає 94,78% у податкових надходженнях та 47,85% у загальній сумі доходів, є основним бюджетоутворюючим податком місцевих бюджетів. Не зважаючи на те, що середня заробітна плата в Україні зростає невисокими темпами, надходження до бюджету від ПДФО зросли за рахунок фонду на грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять підготовку, або вже стали до лав ЗСУ, так звані «бойові виплати». Ще однією вагомою статтею доходів місцевих бюджетів є кошти, отримані з державного бюджету у вигляді субвенцій та дотації - 102,4 млрд. грн., що склало 25,99% загальної суми доходів бюджетів.

Водночас дуже важливим для громади залишається питання освоєння цих коштів. Відповідно до вище згаданої Постанови №590 визначено можливість фінансування видатків "за умови наявності фінансового ресурсу". Це означає, що на території громад, де проходять бойові дії, кошти на казначейські рахунки не зараховуються, водночас першочергові платежі, такі як заробітна плата та соціальні виплати, здійснюються, а це створює дефіцит бюджетних коштів, тому видатки можуть не проводитись, або проводитись не у повному обсязі.

Щодо спрямування видатків, то найбільшим напрямом фінансування з місцевих бюджетів залишається освіта - 52,15%, як делеговане повноваження. В галузевому розрізі найбільшими є обсяги видатків на соціальне забезпечення та загальнодержавні функції. Житлово-комунальне господарство та управління в повній мірі забезпечується за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів.

В умовах війни будь-який місцевий бюджет не буде виконуватися. Тому для підвищення оперативності у прийнятті рішень громадам надана можливість передавати кошти зі спеціального фонду, які мають цільове спрямування, до загального фонду і фінансувати нагальні потреби. Крім того, обласним та міським радам надано право здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії, навіть якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого

боргу порушено графік платежів, нараховано штрафні санкції, виникла прострочена заборгованість.
[8]

Висновки

Режим роботи державних фінансів в умовах воєнного стану кардинально відрізняється від звичайного. У мирний час Україна жила за Законом про державний бюджет, у разі необхідності зміни стосовно доходів чи видатків бюджету виносилися на розгляд та прийняття у Верховній Раді і приймалися у вигляді закону, що значно затягувалося у часі. Аналогічна ситуація і з місцевими бюджетами. У воєнний час для перерозподілу коштів у бюджеті рішення парламенту не потрібні. Бюджетний кодекс надає уряду право на власний розсуд розпоряджатися коштами, спрямовуючи їх на найбільш необхідні потреби, спрямовуючи усі вільні кошти на оборону країни.

Разом з тим, повномасштабна війна показала, що місцеве самоврядування здатне гідно протистояти будь-яким викликам, у тому числі й у фінансовій сфері. Саме громади сьогодні формують економічний фронт країни. З перших днів вторгнення російської федерації органи місцевого самоврядування (далі ОМС) забезпечують захист безпеки населення, функціонування бюджетної сфери і комунальних підприємств, діяльність територіальної оборони, здійснюють розміщення та надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, надають допомогу ЗСУ. На період воєнного стану для місцевої влади була послаблена низка вимог щодо прозорості її роботи, що позитивно вплинуло на виконання місцевих бюджетів за перші 9 місяців 2022 року.

Перш за все, треба відзначити, що загальний баланс місцевих бюджетів є не таким критичним, як ситуація із державним бюджетом, оскільки вагомі рішення уряду, Верховної Ради, офісу Президента приймалися саме з урахуванням інтересів місцевих бюджетів – зокрема, переведення великих підприємств на єдиний податок (який зараховуються до бюджетів громад), відміна реверсної дотації, передача коштів зі спеціального до загального фонду для фінансування нагальних потреб тощо.

Зведені бюджети усіх областей є профіцитними, а середній відсоток виконання доходної частини майже не відрізняється від відсотку за аналогічний період попередніх років. Разом з тим, у регіонах чітко прослідковується зв'язок між станом виконання місцевих бюджетів і тим, чи ведуться на його території бойові дії. З кожним місяцем розрив між виконанням бюджетів у тилкових та прифронтових регіонах, ймовірно, зростатиме. І це означає, що в подальших кроках держава повинна приймати рішення щодо фінансової підтримки громадян України, які постраждали внаслідок бойових дій та у відбудові таких територій.

Список використаних джерел

1. Виконання бюджету в умовах війни: прогноз тенденцій. URL: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/vykonannya-byudzhetu-v-umovakh-viyny-prohnoz-tendentsiy>
2. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/>
3. Що з державними фінансами та чи вистачить Україні грошей. Роз'яснення. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/5/685230/>
4. Державний web-портал для громадян «Open budget». URL: <https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26000000000>
5. Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 жовтня. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/6/692303/>
6. Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-formuvannya-ta-vikonannya-miscevih-byudzhetiv-u-period-voyennogo-stanu-252>

7. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text>
8. Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022р. №181-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80#Text>
9. Переїхали понад 200 підприємств. Як український бізнес релокували на Львівщину. URL: <https://suspilne.media/286939-pereihali-ponad-200-pidpriemstv-ak-ukrainskij-biznes-relokuvali-na-lvivsinu/>
10. Місцеві бюджети в умовах війни: регіональний вимір та джерела наповнення. URL: <https://od.org.ua/uk/miszevi-budgeti-v-umovah-vijni/>
11. Онищук І. Аналіз виконання місцевих бюджетів за 8 місяців 2022 року/ *Шведсько-Український Проект «Підтримка децентралізації в Україні», SALAR International*. URL: <file:///D:/Desktop/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1.%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%208%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B2%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.html>